

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIII

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XII

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том XIII, 2021 г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д.м.н. Николай Янков – отг.
редактор
проф. д-р Найден Ненков
доц. д-р Милена Цанкова
доц. д-р Живка Илиева

Превод

доц. д-р Живка Илиева

Коректор

гл. ас. д-р Камелия Койчева

Оформление

проф. д.м.н. Николай Янков

Университетско издателство “Епископ Константин
Преславски”

Шумен, 2021 г.
ISSN 2367-8356

ПЕСНИТЕ В ЧУЖДООЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НЕДЕЛИНА ЦАНКОВА

SONGS IN PRESCHOOL FOREIGN LANGUAGE TEACHING

NEDELINA TSANKOVA

Abstract *Children like and love songs, which make them special for language learning. The use of songs allows children learn the language in a natural, calm and pleasant atmosphere. Through songs children socialise and this affects their self-esteem and confidence.*

Keywords: *songs, children, teaching English to very young learners*

Песните са едни от най-старите и могъщи средства за музикално-естетическо развитие и възпитание на децата. Чрез тях те се запознават с обкръжаващата ги действителност. Песните обогатяват, укрепват и задълбочават детските впечатления и представи. Големият интерес и радостните преживявания при общуването с песента допринасят за цялостното развитие на детето, като стимулират паметта, концентрацията и въображението.

Музиката и пеенето в обучението по чужд език внасят усещането за емоционален комфорт при обучаваните. Неслучайно през последните години в световната педагогическа практика се набляга на нови подходи за работа с автентичен песенен материал в чуждоезиковото обучение [8].

Един от ефективните модели в ранното чуждоезиково обучение е този на Трауте Ташнер „Модел на наративния формат“. Моделът се използва както за обучение по английски, немски, френски, италиански и испански като

втори език, така и за езикова интервенция на родния език. Всеки урок епизод завършва с мини мюзикъл от жестове, движения, танци и песни [7].

Според Чарлз Гуджър, основателят на „Fun Songs Education“, който има дългогодишен опит като езиков експерт, музиката и песните са важен елемент при обучението. Той споделя, че „горещо вярва в силата на песните, мелодията и думите. Как те могат да влияят в обучението, същевременно да забавляват“. Той залага на комбинацията музика с мимика, ритъм и рими, защото според него децата, които усвояват думи и изрази чрез песни и движения, никога не ги забравят [11]. Това е така, защото се включват сетивата, задействат се различни видове памет (слухова, зрителна, двигателна), различните интелигентности (виж Гарднър [1]). Поради способността на децата да запомнят цели пасажи, готови изрази, Илиева [3] ги счита за добра отправна точка за работа по лексикалния подход и за усвояване на готови изрази и схеми, по които децата да съставят свои (например *x little + noun (plural)* [12: 111], изрази с наречието *back* [12: 113-115]).

Терзиева и Илиева [14] ги разглеждат като материал, който осигурява езикови знания в забавна атмосфера и под формата на игра. Илиева и Байчева [4] ги представят като средство за развиване на музикални и езикови умения и за реализиране на междупредметни връзки и постигане на интеграция между различните учебни дисциплини.

Повечето деца обичат да пеят песни, а те често могат да бъдат подходящ материал за изучаването на чужд език. Според Милингтън песните могат да играят важна роля в развитието на езика при малките деца, които растат и живеят в билингвална среда [13].

Ученето на език чрез музика-песен превръща обучението в забавление. Песните са чудесни за самостоятелни занимания както в педагогическа среда така и вкъщи, защото правят ученето забавно. Да се забавляваш докато учиш, е наистина ефективен начин във формална и неформална среда [10].

Всяка песен включва нови думи и изрази и това я прави средство за трайно усвояване и разширяване на лексикалния запас. Чрез музиката текстовете на песните се усвояват и възприемат много по-лесно и обучението по чужд език се превръща в приятна и забавна дейност [5]. Можем да постигнем оптимални резултати чрез песните и музиката, защото те са навсякъде около нас: музика и текстове с огромно количество думи и фрази, които имат голям потенциал в изучаването на чужд език. Текстовете на песните и техният избор ни дават повече шансове да запомним думите чрез повторение, а повторението е един от най-важните фактори в чуждоезиковото обучение. Песните трябва да са интересни и същевременно да предизвикват радост и положителни емоции. Ако съчетаем бит, обичай, изкуство, музика и песни, това ще повлияе положително върху усвояването на езика и резултатите ще са налице.

Сугестопедията (българската следа в педагогиката) е приложението на сугестологията в педагогиката и се смята, че нейната реализация най-добре се прилага в чуждоезиковото обучение. “Музиката е много съществена част от сугестопедията. Ученето на чужд език чрез текста на песента или филма позволява да се види този език в пълната му цялост, а не в отделните му елементи – фонетика, лексика, граматика и т. н. Музиката може да е и стимулиращ фон на учене. Класическата музика с 60 удара в минута, отговаряща на сърдечния пулс, бароковата струнна музика са фон, който отпуска учещия, балансира емоциите му и така отключва скритите резерви на мозъка му“ [9].

Чрез песента успешно се възприемат и активизират граматическите явления. Учебните песни са подходящи за усвояване на най-разпространените езикови конструкции, понеже ги ритмизират и ги повтарят. Развивайки музикалния слух, песента съдейства за овладяване на чуждоезиковото произношение, артикулацията, а също и на ударенията, мелодиката на чуждоезиковата реч и пр. [6].

Освен че успешно подпомагат и облекчават решаването на основната задача при обучението по чужд език развиват уменията слушане, четене, говорене и писане за нуждите на ежедневноата комуникация, правилно селектираните за учебния процес песни могат да привлекат интереса към битовите и културни традиции и към историята на страната“ [2].

Можем да обобщим, че музиката може да бъде изключително ефективен инструмент за изучаването на чужд език. Това позволява обогатяване и усъвършенстване на езиковите умения чрез приятна и забавна дейност под форма на игра.

Освен че песните са прекрасно средство, за учене и преподаване на чужд език, те спомагат и за социализирането на децата от ранна детска възраст. Тяхното звучене действа успокояващо и зареждащо с положителна енергия. А ако добавим и физически жестове или танц, то те ще разберат съдържанието на песента много по-добре. По този начин чрез песни децата изразяват себе си и придобиват увереност и самочувствие занапред. В днешно време има голям избор от песни и видео към тях на английски език. В повечето песни може да се открият движения, повторения, граматика, рими и други, които имат връзка и с други предмети.

“I can sing a rainbow” [18]

С тази песен освен че ще се забавляват, ще затвърдим знанията на най-малките за цветовете на дъгата.

Лексика: rainbow, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, sky, beautiful.

Граматика: It's a rainbow (изречения с глагола *to be*)

Песента осигурява:

- повторение
- движение с ръце
- емоционално изразяване

- връзка с други предмети: български език и литература, музика, околна среда.

“Five little Ducks” [16]

Тази песен включва броене с числата от 0 до 5. Видеото към нея е много забавно и предразполага децата. Те следят как всяко пате изследва заобикалящия го свят преди да се прибере и сгуши при мама патица.

Лексика: one, two, three; four; five; ducks;

Граматика: единствено и множествено число

Песента осигурява:

- повторение
- броене
- движение
- връзка с други предмети: български език и литература, математика, околна среда, музика.

“How’s the Weather?” [17]

Лексика: how, today, sunny, rainy, cloudy, snowy;

Граматика: въпросително изречение (How’s the weather?)

Песента осигурява:

- повторение
- движение
- емоционално изразяване
- връзка с други предмети: околна среда, музика, физическа култура.

“Are you hungry?” [15]

Чрез тази песен децата ще усвоят знания за плодове и зеленчуци; как да отговарят на въпроса дали са гладни.

Лексика: a banana, an apple, grapes, watermelon

Граматика: Are you hungry?; Yes, I am; I’m full.

Песента осигурява:

- повторение
- движение

- емоционално изразяване
- връзки с други предмети: български език и литература, музика, околна среда.

В заключение: песните са незаменима част от чуждоезиковото обучение. Чрез сюжета, текста, повторението и движенията усвояването на езика е лесно и забавно. Чрез пеенето и песните децата добиват усет към ритъма, ударението, граматическия акцент на фразата и изречението при изучаването на език. Овладяването на езиковата конструкция от скучна се превръща в желана от децата дейност.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Гарднър**, Х. Множеството интелигентности. – С. Изток-Запад, 2014.
2. **Дечева**, К. Становището на някои автори за връзката между развитието на музикалните умения и езиковата компетентност. // Пролетни научни четения, 2018, Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Амамандиев”, 36-40 <https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/Proletni%20cheteniq/Proletni%20cheteniq%202018.pdf>
3. **Илиева**, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). Шумен, УИ Епископ Константин Преславски, 2015.
4. **Илиева**, Ж., Б. Байчева. Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език. // Международна конференция “Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, т. 1, Бургас, БСУ, 2010, 234-240.
5. **Караянева-Аврамова**, К. Социокултурният контекст и изкуството в чуждоезиковото обучение. // Продължаващо образование, 2021, т. 16. <https://diuu.bg/emag/13508/>
6. **Костова**, М. Песента в обучението по български език като чужд (методически аспекти). – Варна: Фондация "Образование и пътешествия", 2015.

7. **Софрониева**, Е. Ранно езиково обучение: модели у дома и в клас. – С., УИ Св. Климент Охридски, 2016.
8. **Стоянова**, Л. Успешно приложно изследване за потенциала на песента в чуждоезиковото обучение. // Електронно списание LiterNet, 15.04.2015, № 4 (185).
https://litenet.bg/publish19/l_stoianova/maria-kostova.htm
9. **Цанева**, Ц. Сугестопедията – българска следа в обучението. 2014. <https://www.hera.bg/s.php?n=3458>
10. **Doron**, H. Cherry Design, Helen Doron English, October 23, 2019, <https://helendoron.bg/author/cherry-design>
11. **Goodger**, Ch. What is Fun Songs Education. FunSongs <https://funsongs.co.uk/about-funsongs>
12. **Ilieva**, Zh.. Analysis of texts for children: lexical approach for young learners. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), 2017, 1/10, ISSN: 2065-6599, 93-119.
13. **Millington**, N. Using songs effectively to teach English to young learners. // Psychology. Language education in Asia, 2011, 2:1, 134-141,
https://leia.org/LEiA/LEiA%20VOLUMES/Download/LEiA_V2_I1_2011/LEiA_V2I1A11_Millington.pdf
14. **Terzieva**, D., Zh. Ilieva. Fun and Play with Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, 2017, 19:5, <http://old.hltmag.co.uk/oct17/sart01.htm>

Песните може да откриете:

15. Are you Hungry?
<https://www.youtube.com/watch?v=hEHIGM488H4&t=1s>
16. Five little Ducks <https://www.youtube.com/watch?v=x-KQvzuxtMc>
17. How's the Weather?
https://www.youtube.com/watch?v=ZPLEQj3ky_E&t=56s
18. I can sing a Rainbow
<https://www.youtube.com/watch?v=Gvjn-Se37Os>